

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

BUXORO
DAVLAT
UNIVERSITETI
1930

“FIZIKA, MATEMATIKA VA SUN'IIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING DOLZARB MUAMMOLARI”

XALQARO ILMIIY-NAZARIY ANJUMAN MATERIILLARI

BUXORO-2025

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

CURRENT PROBLEMS OF PHYSICS, MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL
CONFERENCE**

(May 16-17, 2025)

Bukhara-2025

UDC: 530+51+004.8

LBC: 22.1 + 22.16 + 32.81

A92

ISBN: 978-6206-800-31-9

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:	
Khamidov O.Kh	Professor, rector of Bukhara State University
Vice-chairman:	
Samiyev K.A.	Professor, vice-rector of Bukhara State University
Jurayev H.O.	Professor, dean of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies, Bukhara State University
Members of the organizing committee	
Sharipov M.Z.	Professor, head of the Department of Bukhara State University
Jalolov O.I.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Shafiyev T.R.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Dilmurodov E.B.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Kodirov J.R.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Durdiev U.D.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Eshonkulov H.I.	Docent, IT Advisor to the Rector of Bukhara State University
Bakayev I.I.	Docent, Senior Specialist at the Center of Excellence for Science and Education, Bukhara State University
Nuriddinov J.Z.	Docent, deputy dean of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies
Ubaydullayev A.N.	Docent, deputy dean of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies
Rasulov X.R.	Docent, Bukhara State University
Fayziyev Sh.Sh.	Docent, Bukhara State University

PROGRAM COMMITTEE

Chairman:	
Rasulov T.H.	Professor, Head of the Center of Excellence for Science and Education, Bukhara State University
Members of the organizing committee	
Mukimov K. M.	Academician of the AS RUZ
Durdiev D.K.	Professor, head of Bukhara branch of the Institute of Mathematics named after V.I.Romanovsky
Mutti-Ur Rehman	Professor, Asia International University
Ikromov I.A.	Professor, head of Samarkand branch of the Institute of Mathematics named after V.I.Romanovsky
Shadimetov X.M.	Professor, Tashkent institute of railway transport engineers
Ravshanov N.	Professor, Digital Technologies and Artificial Intelligence Development Research Institute
Hayotov A.R.	Professor, V.I. Romanovsky Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Muminov B.B.	Professor, Tashkent State University of Economics
Muminov Z.E.	Professor, Tashkent State University of Economics
Muminov M.E.	Professor, Samarkand State University
Jurayev D.R.	Professor, Bukhara State University
Kaxxorov S.K.	Professor, Bukhara State University
Jiemuratov R.E.	Professor, dean of the Faculty Physics-Mathematics, Nukus State Pedagogical Institute
Prenov B.B.	Docent, head of the Department Nukus State Pedagogical Institute
Otepbergenov J.S.	Docent, head of the Department Nukus State Pedagogical Institute
Seitnazarov K.K.	Docent, head of the Department Nukus branch of Tashkent university of Information Technologies
Tursunov I.G.	Professor, dean of the Faculty Physics and Chemistry, Chirchik State Pedagogical University

Secretariat:*Atamuradov J.J., Khudayarov S.S., Xazratov F.X.*

© Bukhara state university

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СУШКИ ДЫНЬ

С. Хакимова, Ж. Жумаев,
Ж. Кодиров, Ш. Мирзаев

Бухарский государственный университет

Аннотация. Проведено теоретическое исследование процесса изменения температуры и влагосодержания внутри дыни при предварительной обработке, который проводится для образования подходящей температуры и влажности перед сушкой. В качестве математической модели были использованы дифференциальные уравнения тепло и массопереноса, предложенной А. В. Лыковым. Задача решена методом конечных разностей. Найдены закономерности углубления температуры и соответственно уменьшения влажности по слоям дыни.

Ключевые слова. Сушка, предварительная обработка, математический модель, дифференциальные уравнения, тепло и массоперенос, метод конечных разностей, метод прогонки.

Данное исследование направлено на изучение влияния предварительной обработки дыни на процесс сушки, так как предварительная обработка дыни перед сушкой важна по нескольким причинам: улучшение вкуса и аромата, сохранение цвета, увеличение срока хранения, улучшение текстуры, снижение содержания влаги, удобство использования, ускорение самого процесса сушки, образования съедобной части ломтиков микропора, ускорение процесса сушки относительно необработанного плода дыни, качества, и долговечности сушеной дыни[1-2].

Для эксперимента выбрана дыня сорта “Торпедо”, которая была получена на местном рынке (г.Бухара Республика Узбекистан). Дыни почти одинаковых форм и размеров, промывали и для предварительной обработки использовали в целом виде (без разреза).

Солнечные (предварительные) обработки дынь в обеих режимах проводились одновременно в течении двух дней 19 и 20 августа 2023 года на территории научной лаборатории Бухарского государственного университета. При поступлении солнечной радиации на поверхность кожуры дыни переворачивали каждый день один раз на 180 градусов.

Помещенная в камеру дыня имеет шарообразную форму. В первый день ее верхняя часть обращена к солнцу, а на второй день ее нижняя часть перевернута вверх дном. Таким образом, достаточно рассматривать только одну сторону дыни, радиус толщины одной секции составляет приблизительно 5 см, или 0,05 м. Будем считать это сечение одномерным и построим математическую модель процесса тепломассообмена в нем. Значения влажности, температуры и радиации снаружи сечения задаются на основе функций, основанных на полученных уравнениях регрессии, полученных на основе эксперимента, а внутри накладывается условие симметрии(таблица 1). В качестве начальных значений принимаем температуру дыни приблизительно в 10:00 утра, а влажность — 1 процента.

Таблица №1.

Регрессионные уравнения для процесса сушки.

Полученные величины	Регрессионные уравнения	Относительная погрешность
Температура –первый день	$y(t) = 2686.89t - 1057.12t + 162.51t^2 - 11.97 + 0.425t^4 - 0.00585t^5$	2.1
Температура –второй день	$y(t) = 348,27968 - 119,4097t + 16,48457t^2 - 0,92263t^3 + 0,01792t^4$	3.7

Влажность – первый день	$y(t) = 59,83826 + 22,37757t - 6,25103t^2 + 0,47241t^3 - 0,0108t^4$	6.6
Влажность – второй день	$y(t) = -417,84389 + 174,4113t - 23,1951t^2 + 1,26162t^3 - 0,02394t^4$	2.07
Радиация – первый день	$y(t) = 12637,054 - 4177,67064t + 517,6988t^2 - 26,8982t^3 + 0,4942t^4$	3.2
Радиация – второй день	$y(t) = 11389,526 - 3513,09t + 383,415t^2 - 14,91249t^3 + 0,017798t^4 + 0,00686t^5$	3.9

На основании сделанных предположений за основу математической модели теплопереноса приняты уравнения Лыкова [3]:

Для уравнения массообмена:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a_m \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + a_m \cdot \delta_t \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (1)$$

Для уравнения распределения температуры

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a_T \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\varepsilon \cdot r}{c_T} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{q}{c_T \rho_T} \quad (2)$$

На основании сделанных выше предположений зададим начальные и граничные условия для системы уравнений (1) и (2):

Считаем, что распределение концентрации влаги и температуры в поперечном сечении дыни в начальный момент времени (в момент времени $t = 0$) распределено одинаково:

$$u|_{t=0} = u_0, 0 \leq x \leq 1, \quad T|_{t=0} = T_0, 0 \leq x \leq 1, \quad (3)$$

в качестве первого граничного условия примем условие симметричности:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, t > 0, \quad \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, t > 0. \quad (4)$$

В качестве второго граничного условия при ($x = 1$) принимаем тепло и массообмен, который используется во многих источниках [3]:

$$-a_m \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = \beta_u (u_h - u_f), \quad t > 0, \quad a_T \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=1} = \beta_T (T_h - T_f), \quad t > 0, \quad (5)$$

где β_u, β_T – коэффициенты массоотдачи и теплоотдачи; u_h, T_h – концентрация и температура на поверхности твердого тела (который является функцией времени); u_f, T_f – концентрация и температура газовой фазы (регрессионные уравнения).

Задача решена численно с использованием метода прогонки[4].

На рис.2 приведены изменения безразмерной температуры на поперечном сечении дыни, по времени. Как видно из рисунка, температура постепенно, но медленно по времени повышается внутри, а на границе почти выравнивается с температурой поверхности (граничное условие).

Рис.2. Изменения безразмерной температуры на поперечном сечении дыни по времени.
1- при 13-00, 2- при 15-00, 3- при 17-00, 4- при 19-00.

На рис.3 приведены изменения безразмерной влажности на поперечном сечении дыни, по времени. Как видно из рисунка, уменьшение влажности углубляется внутри сечения со временем, но в то же время его значение увеличивается в конце дня (поверхности), в соответствии с граничным условием.

Рис.3. Изменения безразмерной влажности на поперечном сечении дыни по времени. 1- при 13-00, 2- при 15-00, 3- при 17-00, 4- при 19-00.

Рис.4. Изменения безразмерной температуры по слоям дыни по времени. 1- при $\bar{x} = 0,3$, 2- при $\bar{x} = 0,4$ 3- при $\bar{x} = 0,5$ 4- при $\bar{x} = 0,6$, 5- при $\bar{x} = 0,7$, 6- при $\bar{x} = 0,8$

На рис.4. приведены изменения температуры по времени по слоям. Как видно из рисунка, в самом нижнем слое температура повышается мало. Далее, чем ближе к поверхности, повышение температуры тоже соответствующее.

На рис.5. приведены изменения влажности по слоям относительно времени.

Как видно из графика, в начальных слоях влажность уменьшается почти линейно по времени, а на второй половине переходит на параболические. Так как в качестве источника тепла используется энергия солнца, уменьшение влажности небольшое. Скорость уменьшения влажности больше в сечении, которое находится ближе к поверхности.

Рис.5. Изменения безразмерной влажности по слоям дыни по времени. 1- при $\bar{x} = 0,2$; ,
2- при $\bar{x} = 0,4$; 3- при $\bar{x} = 0,6$; 4- при $\bar{x} = 0,8$; , 5- при $\bar{x} = 1$;

Исследование зависимостей на рис.2 показывает, что при таких условиях пока не наблюдается в сечениях то, что концентрация выравнивается в каком-то промежутке сечения.

Из проведенного исследования следует, что созданная камера позволяет увеличить долю радиации, которое поступает из солнца, тем самым накапливать тепло внутри. А это в свою очередь позволяет ускорению углубления тепла внутри слоя, тем самым уменьшению влажности.

Использование экспериментальных данных в качестве граничных условий при моделировании позволило точнее вычислить процесс увеличения температуры и тем самым уменьшения влаги внутри дыни. Выявлено, что в конце дня в связи с уменьшением температуры экстремум температуры и влаги немного проникает внутрь.

Список использованной литературы:

1. Muhamad, N. & Mohd Redzuan, N. A. (2019). Effects of different drying methods and quality parameters on dried manis Terengganu melon (Cucumis melo). Journal of Agrobiotechnology, 10(1S), 46-58
2. Rodrigues, S., & Fernandes, F. A. N. (2007). Use of Ultrasound as Pretreatment for Dehydration of Melons. Drying Technology, 25(10), 1791–1796.
3. Лыков А.В. Теория сушки. М.: Энергия, 1968. 472 с.
4. Mirzayev Sh.M., Jumayev J., Qodirov J. Simulation of natural convection in a solar collector//2023 J. Phys.: Conf. Ser. 2573 012024

KUCHSIZ MAGNETIKDA YORUG‘LIKNING YUTILISHI

Nasirova Nargiza Gayratovna,
BuxDU doktoranti,
e-mail: n.g.nasirova@buxdu.uz,
Fayziyev Shaxobiddin Shavkatovich
BuxDu Fizika kafedrasida dotsenti
e-mail: s.s.fayziyev@buxdu.uz.

Аннотация. Ushbu maqolada kuchsiz ferromagnit material tarkibi aniqlandi. Olingan namunada 190-1100 nm to‘lqin sohasida yutilishi haqida batafsil ma'lumot berildi, bu esa ilmiy izlanishlar va amaliy qo‘llanishlar uchun muhim ma'lumot manbai hisoblanadi.

Калит so'zlar: Kuchsiz magnit materiallar, yorug‘likning moddada yutilishi, spektrometr, to‘lqin uzunligi, ultrabinafsha, fluoressent spektrometr.

Аннотация. В данной статье определяется состав слабого ферромагнитного материала. Полученный анализ об образце предоставил подробную информацию о его поглощении в диапазоне длин волн 190–1100 нм, что является важным источником информации для научных исследований и практических приложений.

Ключевые слова: Слабые магнитные материалы, поглощение света в веществе, спектрометр, длина волны, ультрафиолет, флуоресцентный спектрометр.

Abstract: This paper determines the composition of a weak ferromagnetic material. The obtained analysis of the sample provides detailed information on its absorption in the wavelength range of 190–1100 nm, which is an important source of information for scientific research and practical applications.

Key words: Weak magnetic materials, light absorption in matter, spectrometer, wavelength, ultraviolet, fluorescence spectrometer.

CURRENT PROBLEMS OF PHYSICS, MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONFERENCE

(May 16-17, 2025)

Muharrir:	E.Eshov
Tex. muharrir:	D.Abduraxmonova
Musahhih:	M.Shodiyeva
Badiiy rahbar:	M.Sattorov

Nashriyot litsenziyasi № 022853. 04.03.2022.
Original maketdan bosishga ruxsat etildi: 16.05.2025.
Bichimi 60x84. Kegli 16 shponli. "Times New Roman" garnitura 1/16.
Elektrografik usulda. Oddiy bosma qog'uzi.
Bosma tabog'i 28. Adadi 100. Buyurtma №

KAMOLOT

"BUXORO DETERMINANTI" MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.
Buxoro shahar Namozgoh ko'chasi 24-uy
Tel.: + 998 91 310 27 22

